

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliǵı
Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyyıy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyyıy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkınshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствоведения;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya ishhi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılardıǵa oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymastan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılardıǵa sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

only by external factors, but also by the joint work of all appraisal firms, their standards and methodological support. In this work, an attempt is made to build a uniform algorithm for processing collected market data and combined in the form of a database. At the same time, such uniformity does not in any way limit the possibility of using other analytical approaches, other criteria and goals.

LITERATURE

1. Dosugova V.K., Moldovan A.A. Baza dannix: samiy senniy aktiv dlya biznesa. Voprosi studencheskoy nauki. Vipusk №11 (39), noyabr 2019. 37-40 p.
2. Pivovarova S.E. Tarasevich L.S. Mejdunarodniy menedjment: Uchebnik dlya vuzov. 4-ye izdaniye. - SPb.: Piter, 2008 g. – 720 s.
3. Graber, M. SQL. Yazik zaprosov k bazam dannix. / M. Graber – Moskva.: Lori, 2014 – 383 s.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИЙ PhET В ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТАХ ПО ФИЗИКЕ

Баймуратов Шарапат Жеткербаевич-ассистент

Кафедра естественных и точных наук, Нукусский Филиал Ташкентского Университета Информационных Технологий, г.Нукус, Узбекистан.

***Аннотация.** Данная статья обсуждает преимущества использования виртуальных лабораторий в обучении физике. В числе ключевых преимуществ выделяются безопасность, доступность, интерактивность, адаптивность, а также экономия времени и ресурсов. Доступность виртуальных лабораторий позволяет студентам обучаться в любое время и из любого места с доступом к интернету. Интерактивное взаимодействие с моделями и данными виртуальных лабораторий позволяет студентам анализировать результаты в реальном времени и адаптировать уровень сложности экспериментов.*

***Ключевые слова:** Виртуальная лаборатория, интерактивность, электронная конфигурация, PhET Interactive Simulations, виртуальная среда.*

В современном мире технологии становятся неотъемлемой частью образования, преобразуя традиционные методы преподавания и обучения. Одной из наиболее важных областей, где технологии активно применяются, является обучение естественным наукам, в частности физике. Вместе с ростом доступности интернета и компьютерных ресурсов, виртуальные лаборатории стали незаменимым инструментом для преподавания физики как в высших учебных заведениях, так и в школах.

Использование виртуальных лабораторий в обучении физике открывает новые возможности для студентов и преподавателей. Это позволяет учащимся экспериментировать с физическими явлениями и законами в виртуальной среде, что обогащает их понимание материала [1-3]. В то же время, преподаватели могут эффективно демонстрировать сложные концепции, создавая интерактивные уроки и учебные сценарии. В данной работе мы рассмотрим преимущества использования виртуальных лабораторий в преподавании физики.

Использование виртуальных лабораторий позволяет студентам проводить эксперименты и наблюдать результаты без необходимости использования реального оборудования. Это особенно полезно в случаях, когда доступ к лабораторному

оборудованию ограничен или когда определенные эксперименты слишком опасны. Студенты могут экспериментировать с различными параметрами, проводить серии измерений и анализировать результаты, что способствует развитию их навыков и пониманию физических законов.

К преимуществам использования виртуальных лабораторий в обучении физике можно отнести безопасность, доступность, интерактивность и адаптивность, а также экономия времени и ресурсов.

Одним из главных преимуществ виртуальных лабораторий является исключение риска для студентов. Традиционные лабораторные работы часто включают в себя использование опасных материалов и оборудования, что может представлять опасность для здоровья. Виртуальные лаборатории позволяют студентам проводить эксперименты без какой-либо физической угрозы, сохраняя при этом реалистичность и интерактивность.

Также значимым преимуществом виртуальных лабораторий является их доступность. Студенты могут получить доступ к виртуальным экспериментам в любое удобное время и из любого места, где есть интернет. Это особенно важно для дистанционного обучения или для студентов, которые не имеют доступа к оборудованию и ресурсам для проведения реальных лабораторных работ.

Виртуальные лаборатории часто предоставляют возможность интерактивного взаимодействия с моделями и данными. Это позволяет студентам изменять параметры экспериментов, наблюдать изменения и анализировать результаты в реальном времени. Кроме того, многие виртуальные лаборатории могут быть настроены на разные уровни сложности, что позволяет адаптировать учебный процесс под индивидуальные потребности студентов.

Использование виртуальных лабораторий также экономит время и ресурсы. Нет необходимости тратить время на подготовку к экспериментам, организацию лабораторного пространства и очистку оборудования после проведения работ. Это освобождает больше времени для изучения теории и обсуждения результатов экспериментов.

Широко распространённым и общедоступным примером лабораторного обучающегося приложения является PhET Interactive Simulations. PhET - это бесплатная платформа, разработанная в Университете штата Колорадо, предоставляющая более 150 интерактивных симуляций по физике и другим наукам. Эти симуляции охватывают широкий спектр тем, начиная от механики и заканчивая атомной физикой. С помощью PhET студенты могут экспериментировать с различными параметрами и наблюдать, как это влияет на результаты эксперимента. Эти симуляции доступны онлайн бесплатно и позволяют студентам и преподавателям проводить виртуальные эксперименты по различным темам физики [4].

Ниже приведены некоторые примеры из наиболее популярных симуляций по физике PhET.

Построить атом. Эта симуляция позволяет студентам исследовать структуру атома, строить атомы из различных элементов и изучать их электронные конфигурации. Студенты могут изменять число протонов, нейтронов и электронов в атоме и наблюдать, как это влияет на его свойства.

Волна на веревке. С этой симуляцией студенты могут исследовать характеристики волн на струне, такие как частота, амплитуда и длина волны. Они могут изменять параметры струны и исследовать, как это влияет на форму и характеристики волн.

Комплект для сборки схемы: постоянный ток. Симуляция позволяет студентам создавать электрические цепи с использованием различных элементов, таких как батареи, провода, лампы и резисторы. Они могут исследовать основные законы электричества и измерять параметры цепи.

Эти симуляции предоставляют студентам возможность проводить виртуальные эксперименты и исследования, которые помогают им лучше понять физические законы и концепции. Они также могут быть использованы преподавателями в качестве демонстрационных материалов на лекциях и занятиях.

В заключении можно отметить, что использование виртуальных лабораторий в преподавании физики представляет собой не просто модную тенденцию, а важное изменение

в методах обучения, которое принесло значительные преимущества как студентам, так и преподавателям. Виртуальные лаборатории не только обеспечивают безопасное и доступное окружение для проведения экспериментов, но и способствуют более глубокому пониманию физических концепций благодаря интерактивности и визуализации. Они также помогают преодолеть проблемы, связанные с ограниченным доступом к реальным лабораториям, особенно для студентов дистанционного обучения.

Кроме того, виртуальные лаборатории могут стать мощным инструментом для повышения мотивации студентов к изучению физики. Интересные и увлекательные виртуальные эксперименты могут привлечь внимание студентов и стимулировать их активное участие в учебном процессе. Важно также отметить, что виртуальные лаборатории могут служить отличной подготовкой к реальным лабораторным работам, помогая студентам освоить основные принципы экспериментальной работы до того, как они начнут работу с реальным оборудованием.

Несмотря на все преимущества, важно помнить, что виртуальные лаборатории не должны заменять реальные лабораторные работы полностью, а скорее дополнять их. Реальные эксперименты все еще играют важную роль в обучении физике, поскольку они позволяют студентам развивать навыки работы с оборудованием, а также изучать аспекты, которые могут быть сложны или невозможны для моделирования в виртуальной среде.

Тем не менее, с развитием технологий и появлением новых программных продуктов виртуальные лаборатории продолжают эволюционировать и улучшаться, открывая новые возможности для улучшения качества образования в области физики. Это развитие предвещает более интерактивное, доступное и эффективное обучение, которое будет способствовать формированию глубокого понимания физических законов и развитию научного мышления у будущих поколений ученых и инженеров.

Список литературы:

1. Трухин А.В. Об использовании виртуальных лабораторий в образовании // Открытое и дистанционное образование. – 2002 – № 4 (8). – С. 81–82.
2. Baranov, A.V. Virtual Students' Laboratories in the Physics Practicum of the Technical University// Proceedings of the 13th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE), 2016. Novosibirsk: NSTU NETI, 2016. Vol. 1. p. 326–328.
3. Бортник Б.И., Стожко Н.Ю., Судакова Н.П., Язовцев И.А.. Виртуальные лабораторные работы в вузовском курсе физики // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. – С. 226.
4. Wieman C. E., Adams W. K., Loeblein P., Perkins K. K. Teaching Physics Using PhET Simulations. The Physics Teacher. 2010. V.48(4). pp.225–227.

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniq hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniq va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkanıyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allamberganova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbağambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oynlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sırtqı tálim talabaları ushın elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allamberganova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bogʻlari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestiriwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpogʻiston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va masʼuliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida taʼlimning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qoʻllanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Boʻlajak oʻqıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqıchlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida oʻqıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestiriwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılıtdaǵı áhmiyeti...	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırırw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куюк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmiyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet instituti sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonaların shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorǵawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmiyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádrیاتların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmiyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmiyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ibraymova R.A., Mektepke shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına zıyan jetkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Mektepke shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa zıyanlı tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasaları talabalarını maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398